

УДК 378.4(0.063 81'255

*Н. С. Молодчая, А. А. Хильковская***К ВОПРОСУ ОБ АРГУМЕНТАЦИИ
В АПЕЛЛЯТИВНО-ОЦЕНОЧНОМ ЖАНРЕ
В КОММУНИКАЦИИ
АКАДЕМИЧЕСКИХ АДМИНИСТРАТОРОВ**

Исследование посвящено анализу особого жанра письменных обращений руководителей британских и американских университетов, которые традиционно публикуются в ответ на общественно важные события или правительственные решения, касающиеся науки и образования.

Апеллятивно-оценочный жанр письменных заявлений руководителей американских и британских вузов, выделяемый в типологии жанров административно-академического дискурса, содержит наряду с призывами, восхваляющими обращениями, выражение неодобрения и критики решений, принятыми на правительственном уровне. Проанализированные апеллятивные тексты, реализующие стратегию неодобрения, представляют собой образец стратегической коммуникации, организованной с учетом эксплицитно выраженной позиции, тема-рематического композиционного единства, применения лексико-стилистических приемов. В текстах данного жанра для выражения явного неодобрения выделена схема нарастающей (сочинительной) аргументации, реализующая несколько стадий: стадию, отражающую начало дискуссии; стадию предварительной аргументации; стадию конфронтации; стадию глубокой, детальной аргументации; заключительную стадию. Результаты исследования детализируют дискурсивно-жанровую специфику административно-академического дискурса, углубляют проблематику стратегической и конфронтационной коммуникации.

Ключевые слова: административно-академический дискурс, апеллятивно-оценочный жанр, руководитель вуза, стратегическая коммуникация, схема нарастающей аргументации, стратегия критики, стратегия неодобрения.

Молодча Н. С., Хильковська А. О. До питання про аргументацію в апеллятивно-оціночному жанрі в комунікації академічних адміністраторів.

Дослідження присвячене аналізу специфічного жанру письмових звернень керівників британських та американських університетів, якими вони за традицією відповідають на суспільно важливі події або рішення державних органів, що стосуються сфери освіти та науки. Користуючись типологією

жанрів адміністративно-академічного дискурсу, ці звернення можуть бути кваліфіковані як такі, що належать до апелятивно-оціночного жанру. За змістом звернення поділяються на ті, що закликають до певних дій, вшановують досягнення та висловлюють критику або несхвалення урядових рішень. Апелятивно-оціночні тексти, що реалізують стратегії критики та несхвалення, є прикладом стратегічної комунікації з експліцитно висловленою позицією, тема-ремагічною композиційною єдністю та певним набором лексико-стилістичних прийомів. Так в текстах цього жанру реалізується схема ланцюгової аргументації з поступовим її посиленням, що має певні стадії: відкриття дискусії, попередня аргументація, конфронтація, глибока детальна аргументація, заклик до дії. Результати дослідження деталізують жанрову специфіку адміністративно-академічного дискурсу та поглиблюють уявлення про стратегічну та конфронтаційну аргументацію.

Ключові слова: адміністративно-академічний дискурс, апелятивно-оціночний жанр, керівник вишу, стратегічна комунікація, схема ланцюгової аргументації, стратегія критики, стратегія несхвалення.

Molodcha Natalia, Khilkovska Asia. To the question of reasoning in appellative and estimated genre in academic administrative communication.

The paper deals with a certain genre of statements written by Presidents of British and American universities which traditionally respond to socially significant events, or government decisions in the sphere of education. Within the typology of administrative and academic discourse genres, these statements can be classified as belonging to the appellate-axiological genre. In terms of message, the statements include those which appeal for something, give credits for outstanding achievements, and those which express criticism or disapproval of government decisions relating to research and education. Texts of this genre aimed at expressing criticism and disapproval are samples of strategic communication with the author's explicit opinion, cohesion and unity of composition, and a set of lexical and stylistic tools. The texts implement the strategy of chain argumentation (with gradual reinforcement) which goes through certain strategies: opening a discussion, preliminary argumentation, confrontation, deep argumentation, a call to action. The research results contribute to specification of administrative and academic discourse genres and a more detailed description of strategic and confrontational argumentation.

Key words: administrative and academic discourse, the appellate-axiological genre, head of university, strategic communication, chain argumentation, communicative strategy of criticism, communicative strategy of disapproval.

1. Постановка проблемы и актуальность исследования.

В типологии жанров административно-академического дискурса (ААД) выделяется апеллятивно-оценочный жанр письменных заявлений руководителей американских и британских вузов (РВ) [10], в рамках которого наряду с призывами, восхваляющими обращениями, осуществляется выражение неодобрения и критики принятых правительством решений, инцидентов и событий, произошедших на кампусе и в стране. В условиях социокультурных изменений анализ дискурса высших академических администраторов, их оценки приобретают большую ценность.

Выступления данного мини жанра (объемом от 1000 до 2500 знаков) в ААД высших руководителей американских вузов представлены в виде публичных заявлений (Statements), ремарок (Remarks), писем-обращений (Letters) президентов университета, отражают официальную точку зрения РВ по вопросам, требующих уточнения позиции администрации университета [15]. В британском ААД призывы, а также критические оценки представлены в *блотах*, авторами которых являются РВ (вице-канцлеры университетов), и *Обращениях* к педагогическому коллективу, посвященных началу учебного года (Vice-Chancellor's Oration, Annual President's Address, Vice-Chancellor's Oration) [16]. По целеполаганию апеллятивные заявления представляет собой призыв, побуждение к совершению определенных действий, убеждения адресата предпринять желаемое для адресанта действие [1; с. 52-53].

В данной публикации рассматриваются структурно-коммуникативные и риторические особенности выступлений РВ, реализующих **коммуникативные стратегии и тактики выражения критики и неодобрения**. Материалом исследования выступили образцы апеллятивного жанра ААД, отражающие официальную риторику высших администраторов Гарвардского и Оксфордского вузов за период с 2008 по 2021 гг. [15; 16], представленные на официальных сайтах университетов. Методика анализа выступлений апеллятивного жанра ААД включает дискурс-анализ текстов [1; 6; 13] названного жанра с применением анализа схем аргументации [11; 7; 5; 4].

2. Теоретические основы и методология исследования.

Исследование жанровых, лингвосоциокультурных и прагмалингвистических особенностей текстов апеллятивного жанра

в административно-академической коммуникации требует комплексного подхода, при котором объект рассматривается в рамках *коммуникативно-дискурсивной парадигмы*, в которой речевой акт и коммуникация в целом определяются как целенаправленная деятельность, осуществляемая коммуникантами в зависимости от их социопсихолингвистических факторов (намерения, цели, статуса, ролей, стиля, регистра общения) в определенном социокультурном и профессионально-институциональном пространстве. Коммуникативные принципы реализуются на уровне *дискурса*, трактуемого в современной лингвистике как «система речевого взаимодействия в определенной лингвокультурной общности, зависимой от социальных, культурных, эстетических и этических компонентов этой общности» [6; 13]. Понятие «жанр», сформулированное в теории риторических жанров (Rhetorical Genre Studies) [13; 14] и системной функциональной лингвистике (Systemic Functional Linguistics) [2;14] определяется как «совокупность типичных риторических действий, «композиционного построения», стиля, лексического наполнения, определяемых спецификой сферы общения [14, с. 67–77] при установлении связи с обществом и культурой с учетом этнометодологического подхода (выявление «содержательного плана культуры», в которых выражается картина мира, мировоззрение, национальная система ценностей) [3]. Поскольку анализируемые тексты (письма и заявления) руководителей университетов, написанные в жанре, определяемом выше как апеллятивно-оценочный, эксплицитно формулируют поставленные цели – убеждение непосредственных адресатов изменить принятые решения или совершить иные прямо названные в письме действия, в исследовании использована теория аргументации, которая изучает *схемы аргументации*, способы убеждения в истинности утверждений [5; 4].

3. Результаты исследования. Заявления апеллятивного жанра англоязычного ААД имеют определенные структурно-смысловые и структурно-коммуникативные особенности.

3.1. Структурно-смысловые характеристики апеллятивного жанра ААД.

Тексты данного жанра создаются в соответствии с выявленным паттерном, особенности которого обусловлены прагматической целью посланий – оказать непосредственное влияние на решения

государственных органов в области политики, науки и образования, а также на внутриуниверситетские процессы. Подчеркнем, что речь идет не о публицистике, которая, меняя отношение общества к чему-то, опосредованно со временем способствует изменениям в государственной политике, а о заявлениях, письмах, предназначенных безотлагательно остановить решения, которые могут навредить каким-либо образом участникам академического сообщества, и способствовать незамедлительному принятию тех решений, в которых университеты нуждаются. Это целеполагание основано на понимании роли и веса Гарвардского, Оксфордского и других ведущих университетов в американском и британском обществах, и возможности оказывать влияние.

Этим определяются структурно-семантические признаки апеллятивных посланий. Единство темы и единство цели – каждое письмо посвящено одной теме и ставит перед собой одну цель, которая предельно четко сформулирована (например: «*Sexual Harassment and Sexual Assault Harvard December 12, 2017*»; «*Remarks on the Pittsburgh tragedy October 28, 2018*») и последовательно аргументируется от начала и до конца письма.

Целостность и когерентность посланий данного жанра обеспечивают а) композиционные характеристики, включающие вступление, тема-рематическую последовательность, обусловленную динамикой двух пропозиций: короткого описания проблемы и официальной позиции университета, релевантной этосу и принятым практикам университета, заключительные формулы; б) дискурсивные маркеры *Additionally..., More troubling..., More concerning*, с помощью которых последовательно вводятся аргументы; в) параллелизм синтаксических конструкций (например, *the letter on restrictions for international students* говорит о возможных негативных последствиях этого: *the proposal would be detrimental for international students..., it would affect more than ..., It also would affect ..., the proposed rule would require ..., It would apply to all who want ..., the proposed rule would require them to.*

3.2. Структурно-коммуникативные характеристики выступлений апеллятивно-оценочного жанра ААД.

Аргументация в апеллятивном жанре ААД приобретает структурные и коммуникативные особенности. Тексты данного жанра адресованы нескольким аудиториям одновременно. Можно выделить

первичную (непосредственную) аудиторию, которой адресованы письма. Каждое письмо начинается с обращения к конкретному адресату (Dear Acting Chief Hageman, Dear Members of the Harvard Community), и это обращение не является формальным (как мы уже говорили, коммуникативная цель каждого текста конкретна, эксплицитна и требует действий от адресата); также неотъемлемой характеристикой жанра является направленность текста на массовую аудиторию (академическое сообщество/ американское общество в целом). Соответственно цели и аудитории подбираются схемы аргументации [8; 7]. «Схемы аргументации – это наиболее общие и абстрактные модели рассуждений, которые имеют бесконечное количество вариантов подстановки элементов. В этом отношении они соответствуют схемам логического рассуждения» [9, с. 119; 4].

В текстах данного жанра выделена **схема нарастающей аргументации**, реализующая стадии аргументации, отражающие начало дискуссии; стадию предварительной аргументации; стадию конфронтации; стадию глубокой, детальной аргументации; заключительную стадию.

1) Если письмо посвящается критике решений регулирующих органов, то объект критики четко заявлен с первых строк документа - *With deep concern, I write to provide the following comments on the DHS proposal to restrict* (открытие дискуссии)

2) Вероятные негативные последствия данного решения – *the proposed rule would create negative and cascading consequence weaken our national recovery and future competitiveness; and undermine our national response to global*(стадия предварительной аргументации)

3) *Harvard University strenuously opposes this rule* (стадия конфронтации). Автор подчеркивает тем самым, что для конфронтации есть целый ряд серьезных аргументов – вероятные негативные последствия, принятых решений.

4) Каждый следующий абзац письма содержит аргументы, подтверждающие вероятность негативных последствий (стадия глубокой, детальной аргументации) – *Additionally, the proposal would be detrimental for .../ Effectively, the proposed rule would require.../ This is an inappropriate intrusion into academic matters, and it is unwarranted.../ Once fully implemented, ...would be required to*

5) Заключительная стадия – призыв к конкретным и безотлагательным действиям – *I join with the leaders of science,*

medicine, and industry in urging you to immediately withdraw this unnecessary and injurious proposal.

При реализации данной схемы среди коммуникативных тактик воздействия в качестве аргументов приводятся:

- Аргументы к логосу (законы, факты, статистика) - *affects more than 300 students and scholars..., US Department of Education estimates that only 62 percent of full-time undergraduates complete their degree in six years. Harvard College has among the highest graduation rates in the country, with 86 percent and 97 percent completing in four and six years respectively.*

- Аргументы к последствиям, базирующиеся на приведенных законах, фактах и статистике - *The fixed four-year term is inconsistent with these experiences and will deter talented undergraduates from pursuing their degrees in the United States.*

- Аргументы к пафосу (к эмоциям) - *he proposal would be detrimental for international students, saddling them with the administrative and financial burden*

- Приписывание адресату ошибочных суждений и заблуждений - *they do not address public criticism... nor do they adequately justify*

Кожевникова Т.А. назвала такую структуру аргументации сочинительной: дополнительные доводы приводятся до тех пор, пока, по мнению автора, не достигается «необходимая вескость аргументации» [7]. Текст письма складывается из цепи, повторяющихся конструкций (или очень подобных конструкций).

4. Заключение и выводы. Проанализированные апеллятивные тексты, выражающие неодобрение РВ в связи с решениями, принятыми на правительственном уровне, представляют собой образец суггестивной (стратегической) коммуникации, организованной с учетом прагматической установки (эксплицитно выраженное убеждение академического сообщества и правительственной администрации), интегральности тематической композиции, выбора схемы аргументации, применения соответствующих лексико-стилистических приемов.

В текстах данного жанра для выражения явного неодобрения выделена схема нарастающей (сочинительной) аргументации, реализующая несколько стадий: стадию, отражающую начало дискуссии; стадию предварительной аргументации; стадию

конфронтации; стадию глубокой, детальной аргументации; заключительную стадию.

Риторический потенциал аргументации для выражения явного неодобрения усиливается за счет апеллирования к логосу при актуализации законов, фактов, статистики; последствиям, базирующихся на приведенных законах, фактах и статистике; пафосу, обращаясь к эмоциональному фону адресатов; приписывание адресату ошибочных суждений и заблуждений.

Результаты и выводы исследования детализирует дискурсивно-жанровую специфику ААД, углубляют проблематику конфронтационного дискурса и стратегической коммуникации [12].

Список библиографических ссылок

1. Алексеева, И. С. (2008). *Текст и перевод. Вопросы теории*. Москва: Междунар. отношения, с. 5253.
2. Бахтин, М. М. (1986). Проблема речевых жанров. *Эстетика словесного творчества*. Москва: Искусство, 263 с.
3. Гарфинкель, Г. (2003). Что такое этнометодология? *Социологическое обозрение*. Т. 3. № 4. с. 325.
4. Зайцев, Д. В. *Схемы аргументации: игры риторического mind'a или источник общезначимости аргументативных рассуждений?* [online]. Available at: <https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/114> [Accessed 1.10.21].
5. Ивлев, Ю. В. *Основы логической теории аргументации* [online]. Available at: https://iphras.ru/uplfile/logic/log10/Li_10_Ivlev.pdf. [Accessed 2.10.21].
6. Карасик, В. И. (2002). *Язык социального статуса*, 298 с.
7. Кожевникова, Т. А. (2016) *Специфика аргументации в современном американском политическом интервью* [online]. Available at: <https://conference-spbu.ru/conference/32/section/398/>. [Accessed 2.10.21].
8. Макеев, И. К. (2004). *Коммуникативные и когнитивные характеристики прагматических клише (на материале полемиического дискурса)* [online]. Available at: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/kommunikativnye-i-kognitivnye-harakteristiki-pragmaticheskih-klishe.html> [Accessed 3.10.21].
9. Мигунов, А.И. (2006). *Важнейшие концепции теории аргументации*. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 296 с.
10. Молодчая, Н. С. (2021). Административно-академический дискурс и его жанровые особенности (на материале публичных выступлений руководителей ведущих американских и британских вузов). *Современные подходы к методологии лингвистических и лингводидактических*

исследований. Харьков: Изд-во НУА, с. 62–93. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5047832>

11. Третьякова, Т. П. (2004). Опыт лингвистического анализа аргументации в политическом диалоге. *Коммуникация и образование*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, с. 299–320.

12. Хильковская, А. А. (2021). О сущности, особенностях и границах агрессивного и конфликтного дискурса. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. Харків, с. 257–271.

13. Bawarshi, A.S., Reiff, M. J. (2010). *Genre: An Introduction to History, Theory, Research and Pedagogy*. West Lafayette, Indiana: Parlor Press, 278 p.

14. Miller, C. (1984). *Genre as Social Action. Genre and the New Rhetoric*. Bristol: Taylor and Francis, pp. 67–77.

Ссылки на иллюстративный материал

15. *Office of the President*. [online]. Available at: <https://www.harvard.edu/president/category/speeches/>. [Accessed 3.10.21].

16. *Vice-Chancellor*. [online]. Available at: <https://www.ox.ac.uk/about/organisation/university-officers/vice-chancellor>. [Accessed 3.10.21].

References

1. Alekseeva I. S. (2008) Tekst I perevod [Text and Translation]. *Voprosy Teorii*. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya, s. 52–53.

2. Bahtin, M. M. (1986). Problema rechevyyh zhanrov [The Problem of Speech Genres]. *Estetika slovesnogo tvorchestva*. Moskva: Iskusstvo, 263 s.

3. Garfinkel, G. (2003). Chto takoe etnometodologiya? [What is ethnomethodology?] *Sotsiologicheskoe obozrenie*. T. 3. # 4. s. 3–25.

4. Zaytsev, D. V. Shemyi argumentatsii: igry ritoricheskogo mind'a ili istochnik obscheznachimosti argumentativnyih rassuzhdeniy? [Schemes of Argumentation: Games of Rhetorical Minds or the Source of Validity of Argumentative Reasoning]. [online]. Available at: <https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/114> [Accessed 1.10.21].

5. Ivlev, Yu. V. Osnovy logicheskoy teorii argumentatsii [The Basis of a Logical Theory of Argumentation]. [online]. Available at: https://iphras.ru/uplfile/logic/log10/Li_10_Ivlev.pdf. [Accessed 2.10.21].

6. Karasik, V. I. (2002). *Yazyk sotsialnogo statusa* [The Language of Social Status], 298 s.

7. Kozhevnikova, T. A. (2016) Spetsifika argumentatsii v sovremennom amerikanskom politicheskom intervyyu [Specifics of Argumentation in Contemporary American Political Interview]. [online]. Available at: <https://conference-spbu.ru/conference/32/section/398/>. [Accessed 2.10.21].

8. Makeev, I. K. (2004). Kommunikativnyie i kognitivnyie karakteristiki pragmaticheskikh klishe (na materiale polemicheskogo diskursa) [Communicative and cognitive characteristics of pragmatic clichés (on the material of polemic discourse)] [online]. Available at: <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/kommunikativnye-i-kognitivnye-harakteristiki-pragmaticheskikh-klishe.html> [Accessed 3.10.21].

9. Migunov, A.I. (2006). Vazhneyshie kontseptsii teorii argumentatsii [The Major Concepts of Argumentation Theory]. Sankt-Peterburg: Filologicheskii fakultet SPbGU, 296 s.

10. Molodchaya, N. S. (2021). Administrativno-akademicheskii diskurs i ego zhanrovnye osobennosti (na materiale publichnykh vystupleniy rukovoditeley veduschih amerikanskih i britanskikh vuzov) [Administrative and Academic Discourse and its Genre Specificities]. *Sovremennyye podhody k metodologii lingvisticheskikh i lingvodidakticheskikh issledovaniy*. Harkov: Izd-vo NUA, s. 62–93. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5047832>

11. Tretyakova, T. P. (2004). Opyit lingvisticheskogo analiza argumentatsii v politicheskomykh dialogakh [An Attempt of Linguistic Analysis of Argumentation in a Political Debate]. *Kommunikatsiya i obrazovanie*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, s. 299–320.

12. Hilkovskaya, A. A. (2021). O suschnosti, osobennostyakh i granitsakh agressivnogo i konfliktnogo diskursa [On the Essence, Nature and limits of Aggressive and Conflict Discourse]. *Vcheni zap. Harkiv. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. Harkiv, s. 257–271.

13. Bawarshi, A.S., Reiff, M. J. (2010). *Genre: An Introduction to History, Theory, Research and Pedagogy*. West Lafayette, Indiana: Parlor Press, 278 p.

14. Miller, C. (1984). *Genre as Social Action. Genre and the New Rhetoric*. Bristol: Taylor and Francis, pp. 67–77.

15. *Office of the President*. [online]. Available at: <https://www.harvard.edu/president/category/speeches/>. [Accessed 3.10.21].

16. *Vice-Chancellor*. [online]. Available at: <https://www.ox.ac.uk/about/organisation/university-officers/vice-chancellor>. [Accessed 3.10.21].